

СУД-ҲУҚУҚ ТИЗИМИДА РАҚАМЛАШТИРИШ ЖАРАЁНЛАРИ ЯНГИ БОСҚИЧГА КЎТАРИЛМОҚДА

Х.Р.Каюмов

Жиноят ишлари бўйича

Гулистон шаҳар судининг тергов судьяси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151568>

Давлатимиз раҳбарининг 2025 йил 21 август куни қабул қилинган “Судлар фаолиятига сунъий интеллект технологияларини жорий этиш орқали одил судловга эришиш даражасини ошириш ҳамда суд тизимининг моддий-техник таъминотини яхшилашга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони суд-ҳуқуқ тизимида янги даврни бошлаб берди. Бу фармон нафақат суд биноларини янгилаш, балки бутун тизимни рақамлаштириш, сунъий интеллект имкониятларидан самарали фойдаланиш орқали суд хизматини замон талабларига мос равишда ташкил этишни кўзда тутди.

Юртимизда охириги йилларда “Одил судлов - адолат пойдевори” деган тамойил ҳаётга фаол татбиқ этилмоқда. Янги фармон судларга бўлган халқ ишончини янада ошириш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини самарали ҳимоя қилиш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган.

Эндиликда янги фармон билан судлар инфратузилмаси ва шароитлари тубдан янгиланади. Унга мувофиқ, 2030 йилгача 162 та янги суд биноси қурилади, 82 таси реконструкция қилиниб, 93 та бино капитал таъмирдан чиқарилади. Суд заллари замонавий техника ва технологиялар билан жиҳозланади.

Бу орқали қоғозбозлик, навбатлар ва ортиқча қийинчиликлар камаяди, халқнинг судга бўлган ишончи ортади. Суд бинолари фуқароларга хизмат қилувчи, қулай ва очиқ масканга айлантирилади. 2025-2027 йилларга мўлжалланган суд соҳасини рақамлаштириш ва одил судлов жараёнларига замонавий ахборот технологияларини жорий этиш дастури ишлаб чиқилади.

Демак, суд-ҳуқуқ тизимида рақамлаштириш жараёнлари янги босқичга кўтарилмоқда. Ушбу фармонга биноан, қуйидаги муҳим рақамли янгиликлар жорий этилади:

1. 2025 йил 1 декабрдан бошлаб фуқаролар, адвокатлар, юристлар ва судьялар учун норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни таҳлил қилиш платформаси ишга туширилади. Бу платформа сунъий интеллект асосида ишлайдиган бўлиб, мавжуд қонунчилик базасини таҳлил қилиш, турли ишларга тегишли ҳуқуқий асосларни топишда ёрдам беради.

2. 2025 йил якунига қадар суд ҳужжатларини автоматик тайёрлаш имконини берувчи махсус ахборот дастури яратилади. Бу дастур суд қарорлари, протоколлар ва бошқа ҳужжатларни автоматик равишда шакллантиради, инсон хатоларини камайтиради ва иш жараёнини тезлаштиради.

3. 2026 йил 1 январдан бошлаб “my.sud.uz” интерактив порталининг янги модули фуқароларга ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни бошлайди. Мазкур портал орқали:

- сунъий интеллект асосида ишлайдиган виртуал маслаҳатчи фуқароларнинг ҳуқуқий саволларига жавоб беради;
- суд билан боғлиқ маълумотларни автоматик етказиб беради;

➤ ҳуқуқий мурожаатларни қабул қилиб, тегишли ташкилотларга йўналтиради. Эндиликда судларда сунъий интеллект орқали ҳужжатлар таҳлил қилинади, ўхшаш суд қарорлари асосида тавсиялар берилади, суд ишларини тўғри тақсимлашда ёрдамлашади.

Муҳими, қарор қабул қилиш фақат судья томонидан амалга оширилади.

Сунъий интеллектнинг вазифаси - иш жараёнини тезлаштириш ва холисликни таъминлашдир.

Президент фармонида белгилаб берилган “Рақамли суд” концепцияси - бу бутун суд жараёнини рақамлаштириш, аҳолига масофавий ва шаффоф хизмат кўрсатиш имконини берадиган инновацион ёндашувдир.

Бу концепция орқали:

- суд жараёнларида инсон фактори камайиб, холислик ошади;
- электрон суд ишларини юритиш тизими кенгайтирилади;
- суд қарорлари очиқ ва онлайн фаолият асосида амалга оширилади.

Фармонда суд тизимида меҳнат қилаётган-судьялар ва суд ходимлари учун ҳам муҳим янгиликлар назарда тутилган бўлиб, маош ва ижтимоий кафолатлар оширилади, иш шароитлари яхшиланади, малакани ошириш ва қайта тайёрлаш тизими такомиллаштирилади.

Бу эса, ўз навбатида, адолатни таъминловчи суд ходимлари фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантиришга хизмат қилади.

“Рақамли суд”, сунъий интеллект, интерактив платформалар ва қулай инфратузилма - буларнинг барчаси халқ учун очиқ, шаффоф, ишончли суд тизимини шакллантиради.

Адолат қачон халққа яқин бўлса, ишонч ҳам шунчалик мустаҳкам бўлади.

Энди фуқароларимиз судга қўрқиб эмас, ҳуқуқий ҳимояни олишга ишонч билан юзланади.